

CERTIFICATE OF APPRECIATION

TIBBIYOT AKADEMIYASI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

К.С.Ополовникова

**АНАТОМИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ ГАЙМОРОВОЙ ПАЗУХИ И ВЫЯВЛЕНИЕ
СИНУСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

**NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI**

WWW.REANDPUB.UZ

